

**Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации**

**Балтийский государственный технический университет
«ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова**

Российская академия ракетных и артиллерийских наук

Российская академия естественных наук

МОЛОДЕЖЬ. ТЕХНИКА. КОСМОС

**Труды пятнадцатой общероссийской молодёжной
научно-технической конференции**

Том 1

**Санкт-Петербург, Россия
20 – 24 марта 2023 года**

Библиотека журнала «Военмех. Вестник БГТУ», №94

Санкт-Петербург
2023

УДК 629.78 : 623.4
М75

М75 Молодёжь. Техника. Космос: труды пятнадцатой общероссийской молодёжной науч.-техн. конф. в 4 т. Т. 1. СПб, Издательство Балтийского государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, 2023. – 298 с. – Библиотека журнала «Военмех. Вестник БГТУ», №94.

Публикуются статьи и доклады, представленные на XV общероссийской молодёжной научно-технической конференции «Молодёжь. Техника. Космос», прошедшей в Балтийском государственном техническом университете «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова в марте 2023 года. В первый том сборника вошли материалы секций: «Ракетно-космическая и авиационная техника», «Современные технологии в авиа- и ракетостроении» и «Системы вооружения и военная техника».

Для инженерных и научных специалистов, работающих в указанных направлениях, а также для студентов старших курсов и аспирантов профильных вузов.

Отзывы направлять по адресу: Россия, 190005, Санкт-Петербург, 1-я Красноармейская ул., д. 1. Редакция журнала «Военмех. Вестник БГТУ».

УДК 629.78: 623.4

Редакционный совет: д-р техн. наук, проф. *К. М. Иванов* (председатель),
канд. техн. наук, доц. *С. А. Матвеев*, д-р. техн. наук, проф. *А. Е. Шашурин*,
канд. ист. наук, доц. *М. Н. Охочинский*, *В. А. Толстая*

Ответственный редактор серии
«Библиотека журнала «Военмех. Вестник БГТУ»
М. Н. Охочинский

Тексты статей публикуются в авторской редакции

© БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова, 2023
© Авторы, 2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

СЕКЦИЯ 1 РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ И АВИАЦИОННАЯ ТЕХНИКА	8
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НАДРОТОРНОГО УСТРОЙСТВА ЛАБИРИНТНОГО ТИПА НА ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПРЕССОРА.....	8
И.А. Кудряшов, Д.С. Тюрина	
АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ СТАРТА ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ИЗ ТРАНСПОРТНО-ПУСКОВОГО СТАКАНА НА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ОБТЮРАТОРА СТАРТОВО-РАЗГОННОЙ СТУПЕНИ	12
К.В. Панкова, А.А. Лизунов, А.И. Маслов, А.В. Шишурич, С.А. Лизунов	
АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АВИАЦИОННЫХ ГАЗОТОРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ	14
А.А. Алексенцев ¹ , В.С. Пелевин ¹	
АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ МАЛОГО РАЗГОННОГО БЛОКА.....	16
Я.И. Андреев, П.С. Андреева, А.И. Мустейкис	
АНАЛИЗ ТРЕНДОВ ОСВОЕНИЯ КОСМОСА	19
В.С. Стрекопытов	
АЭРОДИНАМИКА ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА С СОЛНЕЧНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ПИТАНИЯ	22
В.В. Симоненко ¹ , О.К. Овчинникова ¹	
ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ КОНСТРУКТИВНОЙ СХЕМЫ ПРИВОДА ВЫДВИЖЕНИЯ СЕКЦИЙ МНОГОСЕКЦИОННОЙ СТРЕЛЫ	24
Н.С. Максимова ¹ , Б.В. Храмов ¹	
ВЫБОР СПОСОБА ТОРМОЖЕНИЯ И РАЗВОРОТА СВЕРХЗВУКОВОЙ КРЫЛАТОЙ РАКЕТЫ ПЕРЕД ВЫХОДОМ НА МАРШЕВЫЙ УЧАСТОК ПОЛЕТА	28
Е.А. Рыбенко ¹ , Степанов М.М. ¹	
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ ЖРД ДЛЯ УСТАНОВКИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ ПТИЦЕФАБРИКИ.....	31
К.А. Соломченко ¹ , Е.М. Гашевский, ¹ Д.А. Степура ¹	
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НАСТРОЕК ЧИСЛЕННОЙ МОДЕЛИ СОПЛОВОГО АППАРАТА ОСЕВОЙ МАЛОРАЗМЕРНОЙ ТУРБИНЫ НА ЕЁ ХАРАКТЕРИСТИКИ	35
А.И. Щербань ¹ , А.А. Харитонов ¹ , С.А. Мельников ¹	
ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЁТАМИ. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА ОБРАБОТКИ TLE.....	40
К.М. Инталев ¹ , Суров М.Д. ¹	
КЛИНОВОЗДУШНОЕ СОПЛО КАК СПОСОБ УВЕЛИЧЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЖРДМТ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ	44
А.А. Чижов	
КОНСТРУКЦИЯ СТАРТОВОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗАПУСКА РАКЕТЫ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ.....	46
В.А. Салтыков ¹ , О.И. Голованских ¹ , А.К. Юманов ¹ , Д.Р. Позняк ¹	
МЕТОД ПРИНЯТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ КОМПОНОВКИ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА СВЯЗИ.....	50
Е.А. Сушонкова ¹ , Н.С. Жуль ¹	
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИСЫТАНИЙ ЭЛЕКТРОРАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ...	55
М.О. Ромашова	
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ХАРАКТЕРИСТИК МНОГОКАСКАДНЫХ ОХЛАЖДАЕМЫХ ТУРБИН С УЧЕТОМ ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ КАСКАДОВ ДРУГ НА ДРУГА, ШЕРОХОВАТОСТИ ЛОПАТОК И УПРОЩЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ВЫХОДНОЙ КРОМКИ.....	58
Г.М. Попов ¹ , В.М. Зубанов ¹ , Е.С. Горячкин ¹	
МЕТОДЫ КОНВЕРСИИ АВИАДВИГАТЕЛЕЙ	62
Д.А. Степура ¹ , К.А. Соломченко ¹	
МОДЕЛИРОВАНИЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В БЛОЧНЫХ СТРУЯХ В ОКРЕСТНОСТИ ФЮЗЕЛЯЖА СВЕРХЗВУКОВЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ	66
Д.А. Кожевников ¹ , Д.Б. Пасечник ¹	

МОДЕЛИРОВАНИЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ПРИ НАЛИЧИИ ПОДВИЖНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕЛА В СОПЛОВОМ БЛОКЕ	68
Д.Б. Пасечник ¹ , Д.А. Кожевников ¹	
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ ПАСТООБРАЗНЫХ ТОПЛИВ.....	72
М.Д. Карзунов ¹ , Бабук В.А. ²	
МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНОГО ТЕПЛООБМЕНА В ТЕПЛОВОМ СОПЛЕ	75
А.Р. Степанов ¹	
МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ГАЗА ПО СОПЛУ С ИСКАЖЕНИЕМ КОНТУРА.....	79
М.М. Баранов ¹	
ОБЗОР ВОЗМОЖНЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ВАРИАНТОВ УТИЛИЗАЦИИ КОСМИЧЕСКОГО МУСОРА.....	82
Е.Ю. Ришес ¹ , В.Н. Скородумов ¹ , А.Д. Малинин ¹	
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОМПРЕССОРОВ ДВУХВАЛЬНОГО ГАЗОГЕНЕРАТОРА ПЕРСПЕКТИВНОГО ГТД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОДНОМЕРНЫХ, ДВУХМЕРНЫХ И ТРЕХМЕРНЫХ ЧИСЛЕННЫХ МОДЕЛЕЙ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА.....	85
Е.С. Горячкин ¹ , И.А. Кудряшов ¹ , А.И. Щербань ¹	
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ СОПЛОВОЙ И РАБОЧЕЙ ЛОПАТОК СТУПЕНИ ТУРБИНЫ ГТД.....	88
В.М. Зубанов ¹ , С.А. Мельников ¹ , А.А. Харитонова ¹	
ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ОРБИТАЛЬНОГО КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ «БУРАН».....	94
Д.О. Краснянский ¹ , А.М. Лазарев ¹ , Р.В. Мамедов	
ПРИМЕНЕНИЕ РАМПОВЫХ ИНТЕРЦЕПТОРОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЕКТОРОМ ТЯГИ СОПЛА	97
К.О. Тищенко, Н.А. Брыков	
РАЗВИТИЕ МНОГОРАЗОВЫХ УСКОРИТЕЛЕЙ ПЕРВОЙ СТУПЕНИ РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ.	100
Д.М. Губанов ¹ , М.А. Падалка ¹	
РАЗРАБОТКА МЕХАНИЧЕСКИ ПОДВИЖНЫХ ПОДВОДНЫХ КРЫЛЬЕВ ДЛЯ ИВСП «СКАТ»	103
М.С. Григорьев ¹ , Д.А. Иванов ¹ , А.К. Костиков ¹ , И.М. Хасенов ¹ , С.А. Чириков ¹	
РАЗРАБОТКА СТАБИЛИЗАЦИИ ДЛЯ РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ	106
Д.А. Бобров ¹ , В.-М.И. Подгорная ¹ , Б.С. Карасев ¹ , Ю.С. Халтаева ¹	
РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ РЕАЛЬНОГО ГАЗА И ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ЗА ОТРАЖЕННЫМИ УДАРНЫМИ ВОЛНАМИ РАЗЛИЧНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ.....	108
А.В. Масюкевич, К.И. Белов, Ф.А. Орлов	
СКЛАДЫВАЕМАЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА	115
Д.А. Рожков ¹ , Т.Р. Фролов ¹ , Белый В.А. ¹ , Каверин В.А. ¹	
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	119
А.В. Круглов	
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАУЧНЫХ МИССИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ИНТЕРЕС ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ОРБИТАЛЬНЫМ КОМПЛЕКСОМ МЕГАВАТТНОГО КЛАССА	122
О.Д. Кусова ¹ , Е.А. Фомина ¹	
ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АГРЕГАТОВ ВЕРТОЛЕТОВ В ЧАСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ВЕРТОЛЕТОВ.....	125
О.А. Есипович ¹ , А.Н. Дергачев ¹	
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СВЕРХЗВУКОВОЙ СТРУИ С ПРЕГРАДОЙ.....	129
Я.Ю. Портников ¹	
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ В ВЫХОДНОМ ДИФFUЗОРЕ ГТУ	131
М.О. Рыбаков ¹ , О.К. Овчинникова ¹	

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ГОРЕНИЯ В МАЛОЭМИССИОННЫХ КАМЕРАХ СГОРАНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ.....	135
И.Н. Мушка, М.М. Лаптинская	
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ И ТЕПЛООБМЕНА В СОПЛЕ РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ ТЯГОЙ 20 Н НА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ КОМПОНЕНТАХ ТОПЛИВА	138
А.В. Тараторин	
МОДЕРНИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ ГАРПУНА ДЛЯ ЗАХВАТА КОСМИЧЕСКОГО МУСОРА НА МАЛОМ КОСМИЧЕСКОМ АППАРАТЕ	143
Г.П. Евченко	
ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ИЗМЕРЕНИЯ СОСТАВЛЯЮЩИХ ВЕКТОРА СКОРОСТИ РАДИОВЫСОТОМЕРНЫХ СИСТЕМ, АДАПТИВНЫХ К ПОДСТИЛАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	146
Васильева А.В.	
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЁТА ДЕГРАДАЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ГОРЯЩЕГО ТЕЛА.....	150
Д. Д. Михайлов, Н. Е. Михайлова	
СЕКЦИЯ 2 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АВИА- И РАКЕТОСТРОЕНИИ	153
ВЛИЯНИЕ СОСТАВА НА ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ СИСТЕМЫ Cu-Ge-As-Se	153
О.П. Щетников ^{1,2} , А.Н. Бабушкин ²	
ВЫБОР ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ЧИСТОВОЙ ОБРАБОТКИ ТОЧНЫХ ОТВЕРСТИЙ НА СТАНКАХ С ЧПУ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ДАННЫХ В САПР ВЕРИФИКАТОРЕ	156
Л.В. Исланкин ¹ , М.В. Вилкина ¹ , О.А. Иванов ¹	
АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СОЗДАНИЯ БИПОРИСТОЙ СТРУКТУРЫ КАТАЛИЗАТОРА РАЗЛОЖЕНИЯ.....	161
М.В. Степанченко	
ДАТЧИКИ НА ОСНОВЕ АНИЗОТРОПНЫХ ТЕРМОЭЛЕМЕНТОВ И СЛОИСТЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТРУКТУР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ ПОТОКОВ НА УДАРНЫХ ТРУБАХ	163
Н.А. Монахов ¹ , А.В. Павлов ² , А.В. Масюкевич ¹ , Ф.А. Орлов ¹	
ИНКРЕМЕНТАЛЬНАЯ ФОРМОВКА: ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРОЦЕССЫ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ЭТОЙ ТЕХНОЛОГИИ.....	168
В.В. Мироненко ¹	
ИССЛЕДОВАНИЕ НЕРАВНОМЕРНОСТЕЙ ТЕМПЕРАТУР ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ТЕРМОПЛИТОЙ ВАКУУМНОЙ КАМЕРЫ «ВК-1000».....	172
К.В. Винокуров	
МЕТОД ОПИСАНИЯ РАЗРУШЕНИЯ БЛОКА ВЕЩЕСТВА, АРМИРОВАННОГО ТЕПЛОПРОВОДНЫМИ НИТЯМИ, ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВНЕШНЕГО НАГРЕВА.....	176
Ф.Э. Кожевников ¹ , А.С. Титова ¹ , к. т. н. С.К. Савельев ¹	
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКЛОННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГОРЯЧИХ ТРЕЩИН В ЖАРОПРОЧНЫХ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ	181
С.В. Тюков ¹ , Р.С. Корсмик ¹ , Г.Г. Задьян ¹	
ПОВЫШЕНИЕ ТЕРМОЭРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ ОГНЕЗАЩИТНОГО ВСПУЧИВАЮЩЕГОСЯ ПОКРЫТИЯ.....	186
А.И. Гилева, Д.В. Лейман, С.А. Койтов	
СИЛОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЯСА АРОЧНЫХ ЭЛАСТОМЕРНЫХ АМОРТИЗАТОРОВ.....	189
С.А. Кунавич	
ТЕПЛОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В СВЕРХЗВУКОВОМ ПОТОКЕ, СОДЕРЖАЩЕМ ВЫСОКОИНЕРЦИОННЫЕ ЧАСТИЦЫ, С ПОМОЩЬЮ ГЕТЕРОГЕННОГО ГРАДИЕНТНОГО ДАТЧИКА ТЕПЛОвого ПОТОКА.....	193
Н.А. Монахов ¹ , А.В.Павлов ² , К.И.Белов ¹ , Е.В.Бабич ²	
ИССЛЕДОВАНИЕ МАНЕВРЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЛАСТЕЙ ДОСТИЖИМОСТИ.....	196
Успанова Р.А., Теляков Р.Ф., Рубан Е.В.	

РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОЙ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ЧАШИ И ЕЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В КОСМОСЕ	200
Т. С. Фуканчик ¹	
ВЛИЯНИЕ ИЗНОСА ТРЕХЗУБОЙ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ КОНЦЕВОЙ ФРЕЗЫ НА ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ОБРАБОТКЕ ДЕТАЛЕЙ ИЗ СПЛАВА Д16Т	205
Брус Д.Р., Кочнев А.А., Александров А.С.	
ТИПЫ КРЕПЛЕНИЯ КРЫЛА К КОРПУСУ РАКЕТЫ.....	209
Левшунова А.А., Сахаватов Ш.И.	
ПОТЕНЦИАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИБРИДНЫХ КОНДЕНСАТОРНЫХ СТРУКТУР В ЭЛЕКТРОСАМОЛЁТАХ.....	212
Д. Л. Прохоров ¹	
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА В СИСТЕМЕ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА.....	217
В. К. Медведицын, Д. Д. Ковалев	
УСТАНОВКА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ НА РАСТЯЖЕНИЕ	220
И.Д. Долгушев, А.Ю. Кольванов	
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА В БУСТЕРНЫХ НАСОСНЫХ АГРЕГАТАХ ЖИДКОСТНЫХ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ	223
М. А. Шикарев, Э. С. Манохина	
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ ГРАДУИРОВОЧНОГО СТЕНДА ПРИЁМНИКОВ ПОЛНОГО И СТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЙ	225
А.А. Версин ¹	
ЦИФРОВЫЕ ИННОВАЦИИ В МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ.....	229
Колмаков СВ. ¹ , Койтов С.А. ¹ ,	
ПРИМЕНЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОСНАСТКИ ДЛЯ СБОРКИ ЛА	232
М.В. Палкин ¹ , С.А. Жумаев ¹	
СЕКЦИЯ 3 СИСТЕМЫ ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННАЯ ТЕХНИКА	236
АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИИ ДАТЧИКА ПРЕГРАДЫ	236
Н.К. Небосов, А.А. Сладков	
АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ПРОТИВОПЕХОТНЫХ ГРАНАТОМЁТОВ.....	239
Н.В. Антонова ¹ , Г.Э. Маилян ¹ , Е.А. Раинкина ¹ , В.В. Тельминов ¹	
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ В ВОЕННО-МОРСКОМ ФЛОТЕ	242
Н.А. Злотников ¹ , Е.В. Иванков ¹	
ЗЕНИТНАЯ УПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТА МАЛОЙ ДАЛЬНОСТИ ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ МАЛЫХ БПЛА	245
М.В. Егорова ¹ , Е.А. Рыбенко ¹ , Прядкин А.С. ¹	
МЕТОД ПЕРЕДАЧИ ИМПУЛЬСА ДЕТОНАЦИИ В БОЕВЫХ ЭЛЕМЕНТАХ КАСЕТНЫХ ГОЛОВНЫХ ЧАСТЕЙ РЕАКТИВНЫХ СИСТЕМ ЗАЛПОВОГО ОГНЯ.....	248
И.С. Панков ¹ , Д.А. Грецов ¹ , М.А. Васькин ¹ , Д.Д. Жидкова ¹	
МЕТОДИКА МАСШТАБИРОВАНИЯ ЦЕНТРОБЕЖНО БАРБОТАЖНОГО ГЕНЕРАТОРА СИНГЛЕТНОГО КИСЛОРОДА ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО КИСЛОРОДНО-ЙОДНОГО ЛАЗЕРА..	251
Д.Ф. Изосимов ¹	
ОПТИМИЗАЦИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ БОЕВОЙ ЧАСТИ ПРОТИВОТАНКОВОЙ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ НА КОНЕЧНОМ УЧАСТКЕ ТРАЕКТОРИИ.....	254
О.О. Веклич ¹ , Н.Ю. Хмелевской ¹	
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АВИАЦИОННЫХ ПУСКОВЫХ УСТАНОВОК	258
А.В. Гаглоева, Ю.А. Никольченко	
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ ПИСТОЛЕТА-ПУЛЕМЕТА ПОД МАЛОИМПУЛЬСНЫЙ ПАТРОН.....	260
Я.З. Голубова, Н.А. Соловьев, И.В. Головин	
ПОВЫШЕНИЕ МОГУЩЕСТВА 76-ММ КОРАБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ЗА СЧЁТ УВЕЛИЧЕНИЯ ДАЛЬНОСТИ СТРЕЛБЫ	263
Я.З. Голубова, В.В. Егоров	
ПРОДЛЕНИЕ МОТОРЕСУРСА СУДОВЫХ ДИЗЕЛЕЙ ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА.....	266

В.В. Бондарев, К.Б. Скобляков

СОВРЕМЕННЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПУШКИ, РАЗРАБОТАННЫЕ
ДЛЯ БМП СТРАН НАТО 269

А.М. Бардинов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОТИВОДРОННОЙ РЕАКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 273

Е.А. Михайлов

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОТ
МОЩНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПРОТИВНИКА 279

Н.А. Злотников, Е.В. Иванков

УСТРОЙСТВО НЕЙТРАЛИЗАЦИИ МАЛОГАБАРИТНЫХ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ
АППАРАТОВ 283

М.О. Созинов

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТАЛИ 09Г2С 287

К. К. Парфенов¹, З.Н. Расулов², В.С. Белугин³

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЁННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ ТРУБЫ В ТВЕРДОТЕЛЬНОЙ И ОБОЛОЧЕЧНОЙ ПОСТАНОВКАХ
..... 290

П. С. Евдокимов

РАЗРАБОТКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
МНОГОДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОИСКА ОПТИМАЛЬНОГО ОБЛИКА ЛЕТАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА НА РАННЕМ ЭТАПЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 294

Д.С. Чуйко¹, К.С. Самсонов^{1,2}, П.А. Блинов¹, К.А. Богатых³

known as the XM913, capable of firing both XM1204 High Explosive Airburst with Trace (HEAB-T), and XM1203 Armor Piercing Fin Stabilized Discarding Sabot with Trace (APFSDS-T) munitions. The HEAB-T and APFSDS-T cartridges were designed and developed by Picatinny engineers and manufactured by General Dynamics Ordnance and Tactical Systems."

9. 40mm Bushmaster IV Automatic Cannon [Электронный ресурс] // URL: <http://www.atk.com/products-services/40mm-bushmaster-iv-automatic-cannon/> (дата обращения: 16.02.2023)

10. 40 СТ [Электронный ресурс] // URL: <http://www.army-guide.com/eng/product562.html> (дата обращения: 16.02.2023)

11. 30mm Mauser MK 30 [Электронный ресурс] // URL: <https://weaponsystems.net/system/1011-30mm+Mauser+MK+30> (дата обращения: 16.02.2023)

12. МК 30-2/АВМ [Электронный ресурс] // URL: <http://www.army-guide.com/eng/product3067.html> Mk 30-2/АВМ (дата обращения: 16.02.2023)

13. Современные тенденции развития вооружения БМП: пушка [Электронный ресурс] // URL: <https://warspot.ru/15122-sovremennye-tendentsii-razvitiya-vooruzheniya-bmp-pushka> (дата обращения: 16.02.2023)

14. Одинцов В. Калибр автоматической пушки БМП: 30 или 40 мм? [Электронный ресурс] // URL: <http://otvaga2004.ru/bronya-pehoty/ifv-concept/kalibr-bmp-30-ili-40-mm/> (дата обращения: 16.02.2023)

15. К. Рябов Боевой модуль «Эпоха» с новым комплексом вооружения [Электронный ресурс] // URL: <https://topwar.ru/123372-boevoy-modul-epoha-s-novym-kompleksom-vooruzheniya.html> (дата обращения: 16.02.2023)

16. Тяжелая боевая машина пехоты Т-15 с боевым модулем «Кинжал» [Электронный ресурс] // URL: <https://sdelanounas.ru/blogs/121334/> (дата обращения: 16.02.2023)

17. 100-мм выстрел ЗУОФ10 с осколочно-фугасным снарядом ЗОФ32 и полным зарядом [Электронный ресурс] // URL: <https://mass-destruction-weapon.blogspot.com/2021/01/100-310-332.html> (дата обращения: 16.02.2023)

УДК 623.419

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОТИВОДРОННОЙ РЕАКТИВНОЙ СИСТЕМЫ

Е.А. Михайлов

Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова

До начала специальной военной операции (СВО) на Украине целесообразность применения малогабаритных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА/дронов) в военных целях не была столь очевидна. Не смотря на первый крупный террористический акт, совершенный с использованием БПЛА кустарной сборки, в ночь с 5 на 6 января 2018 года на авиабазе Хмеймим в Сирии, своевременных действий по подготовке средств противодействия дронам принято не было. Военные корреспонденты, аналитики и компетентные эксперты ещё в 2018 году обращали внимание на опасные перспективы развития малогабаритных БПЛА. Начинали появляться различные концепты и технические предложения, которые демонстрировали возможности применения дронов в военных целях.

Эксперты прогнозировали, что малогабаритные БПЛА из класса «оружие террористов» со временем перейдут в класс конкретной продукции военного назначения, встанут в один ряд с артиллерией, минометами, ракетами, танками и т.д. А также отмечали основную опасность таких дронов – возможность наносить с их помощью колоссальный ущерб, затрачивая при этом минимальные средства. На текущий момент оба прогноза подтверждены и не нуждаются в обсуждении. Практически любая сводка новостей из зоны специальной военной операции содержит слово «дрон». Военную операцию на Украине окрестили «Войной дронов». Именно поэтому вопрос противодействия БПЛА стоит особенного внимания.

Работа над предложенной системой началась за год до СВО. Тогда было сформулировано основное требование к системе: «Уничтожение БПЛА за соизмеримую стоимость». Стоит разъяснить, почему ставилось именно такое требование. Дело в том, что «дроны-камикадзе», применённые террористами в Сирии, могли уничтожить истребители СУ-35, находящиеся на российской авиабазе. Самолеты удалось сохранить, отразив атаку с помощью ракет комплекса «Панцирь-С1», было потрачено порядка десятка боеприпасов. А теперь к цифрам: стоимость СУ-35 около 2 миллиардов рублей, стоимость ракет комплекса «Панцирь-С1» около 60 миллионов рублей за штуку, а оценочная стоимость «дрона-камикадзе» не более 100 тысяч рублей. Таким образом любое применение БПЛА/дронов причиняет колоссальный ущерб обороняющейся стороне. Нужно средство, которое будет уничтожать дроны расходуя соизмеримые ресурсы.

Первым шагом к решению поставленной задачи являлась разработка концепции средства вооружения, способного дешево уничтожать дроны. Проводился поиск информации о примерах эффективного противодействия дронам. Практически во всех случаях звучал следующий тезис: «Не проблема уничтожить дрон, проблема попасть по нему». Тогда возникла идея – уничтожать БПЛА не прямым точным выстрелом, а за счет создания на пути его следования осколочного поля, при попадании в которое он будет сбит.

Поражать воздушные цели за счет создания осколочного поля начали ещё во время Великой Отечественной Войны. Крупнокалиберные зенитные орудия использовали осколочные боеприпасы с часовым механизмом для уничтожения авиации. Часовой механизм взрывателя устанавливался на требуемое время подрыва, обусловленное дистанцией до цели. Такой принцип являлся по своему эффективным, но использовать пушки и часовые механизмы против дронов нецелесообразно.

Современные технические средства позволяют реализовать соответствующий принцип действия проще и дешевле. Для доставки системы поражения в нужную точку пространства решено применять неуправляемый реактивный снаряд (НРС), в каком-то смысле «фейерверк». Это обусловлено отсутствием необходимости использования ствола, что снижает стоимость комплекса в целом. А

также позволяет упростить сам боеприпас, поскольку реактивная сила вызывает меньшие перегрузки, чем разгон в канале ствола. Для инициирования боеприпаса в нужный момент времени используется таймер, собранный на электронных компонентах. В качестве пусковой установки (ПУ) – конструкция, похожая на пусковой стол для фейерверков. Первичные облики, полученные при разработке концепции, приведены на рисунке 1.

1 – Пусковой стол для фейерверков, 2 – Концепт боеприпаса
 Рис. 1 – Первичные облики элементов разрабатываемой системы

Конструкторско-аналитическая деятельность началась с разработки боевой части (БЧ), предназначенной для уничтожения малоразмерных БПЛА/дронов. Принято решение использовать осколочную БЧ. Подробное описание разработанной математической модели противодронной боевой части приведено в статье Михайлова Е.А., Иванова В.Е. «Расчет полезной нагрузки для борьбы с беспилотными летательными аппаратами». Основная идея – осколочное поле высокой плотности, прогнозируемой формы, гарантирующее уничтожение дрона в заданной области пространства. Для снижения стоимости и упрощения конструкции в качестве осколков используется дробь, а в качестве материала корпуса – пластик. Рабочим телом боевой части при расчетах выступал тротил. Разработанная математическая модель позволяет масштабировать БЧ в зависимости от поставленной задачи – изменять размеры зоны поражения и плотность осколочного поля. На рисунке 2 приведены БЧ двух видов, первая – сферической формы, создающая осколочное поле в форме шара радиуса 3 метра, вторая – направленного действия. Также на рисунке 2 представлены формы осколочных полей соответствующих БЧ.

1 – Сферическая БЧ, 2 – осколочное поле сферической БЧ на скорости 230 м/с, 3 – осколочное поле БЧ направленного действия на скорости 230 м/с, 4 – БЧ направленного действия
 Рис. 2 – Модели корпусов боевых частей и соответствующий зон поражения

На следующем этапе разрабатывался двигатель ракеты (ДУ/РДТТ), отвечающий требованиям простоты и дешевизны. Для расчетов использовалось баллиститное топливо РСИ-12К. Форма заливного заряда – цилиндрическая. Рабочая поверхность – торец, воспламеняющийся со стороны соплового блока. Переднее и заднее днище РДТТ соединяются с обечайкой с помощью резьбы. Стоит отметить, что переднее днище навинчивается на обечайку, поэтому во время работы РДТТ обеспечивается нераскрытие стыка (расширение обечайки под действием внутреннего давления РДТТ). Материал корпуса РДТТ – Ст-3. Толщина стенок РДТТ выбрана в соответствии с действующими давлением, осевыми перегрузками и временем работы двигателя (выполнен расчет на нагрев, гарантирующий, что корпус не расплавится). На рисунке 3 представлена 3D модель двигателя ракеты.

Рис. 3 – Модель твердотопливного двигателя разрабатываемого изделия

На этапе разработки ДУ проводилась оптимизация методом регулярного сканирования. Задачей было обеспечить высоту полета ракеты не менее 500 метров при пуске под углом 85° к местной линии горизонта. Стартовая масса ракеты не должна превышать 16 кг. Для двигателя создана математическая модель в виде Excel таблиц, которая учитывает габаритные характеристики ДУ, секундный массовый расход, скорость истечения, давление в камере сгорания, тип топлива и др. На выходе получают тяга двигателя и значение предельного времени работы. Полученные характеристики использовались в модели построения траектории полета ракеты, разработанной в MatLab, что позволило выбрать оптимальный вариант. Оптимальный с точки зрения минимальной

массы при заданных показателях высоты полета. На рисунке 4 приведены фрагмент оптимизационной таблицы и примеры построения траектории.

Рис. 4 – Модели, используемые при оптимизации параметров ракеты

Приборный отсек является «хранилищем» управляющей аппаратуры изделия, соединением между корпусами БЧ и РДТТ. В приборном отсеке размещен блок таймера на специальной гайке, пролегал шнур самоликвидации (который загорается только после полного выгорания шашки РДТТ, обеспечивая инициацию БЧ через некоторое время). Шнур самоликвидации предназначен для того, чтобы запущенный боеприпас самоуничтожился в воздухе, в случае не штатной работы таймера (взрывателя). Также в приборном отсеке размещается предохранительно-детонирующее устройство (ПДУ), соединенное с корпусом БЧ резьбой. ПДУ имеет инерционный движок, который стоит в боевом положении только под действием осевой силы инерции. Таким образом подрыв БЧ возможен только при движении ракеты с ускорением (пока работает двигатель) или от самоликвидатора. Приборный отсек имеет бортовой разъем, предназначенный для соединения НРС с ПУ. На рисунке 5 представлены две модели приборного отсека изделия, отличающиеся видом бортового разъема.

Рис. 5 – Корпуса приборных отсеков с различными вариантами бортовых разъемов

Стоит отметить, что для расчета геометрических параметров сопел использовались параметры двигателя, полученные после оптимизации (тяга, секундный массовый расход и др.). При разработке соплового блока изделия учитывалось основное требование к конструкции боеприпаса в целом – попадание в заданную точку пространства с наименьшим отклонением. Для этого боеприпас должен быть статически устойчивым. Добиться этого можно двумя путями: разместить центр давления ракеты за центром масс, по направлению движения набегающего потока, или закрутить ракету вдоль собственной продольной оси. В результате предложены две схемы соплового блока. Первая с одним расчетным соплом и хвостовым оперением, вторая с расчетным соплом-турбинкой. Получены два изделия: неуправляемый реактивный снаряд (НРС), стабилизируемый оперением, и турбореактивный снаряд (ТРС), стабилизируемый вращением. Для ТРС разработана математическая модель, позволяющая определить частоту вращения. Также специально для ТРС пересмотрена конструкция боевой части, сделан акцент на направленное действие поражающего фактора. При этом расчет производился по аналогии с БЧ сферического действия. Модель БЧ направленного действия представлена на рисунке 2 поз. 4. На рисунке 6 приведены модели НРС и ТРС соответственно.

1 – Модель ТРС, 2 – Модель НРС
Рис. 6 – Модели разработанных боеприпасов

Для того, чтобы посчитать точку упреждения (потенциальное место встречи БПЛА и НРС/ТРС), нужно спрогнозировать траекторию. Для прогноза траектории требуются четыре параметра: вектор скорости БПЛА, координаты, описывающие его положение в пространстве (X, Y, Z). На момент написания статьи в открытых источниках найдена информация о двух системах обнаружения БПЛА, способных решить поставленную задачу. На рисунке 7 приведен общий вид этих систем и некоторые технические характеристики.

Рис. 7 – Станции обнаружения дронов (РЛС «ГЛОБУС» и «РАДЕСКАН-Антидрон»)

В свою очередь для функционирования противодронной реактивной системы (запуска НРС/ТРС в точку упреждения) тоже необходимы четыре параметра: угол пуска в горизонтальной плоскости, угол пуска в вертикальной плоскости, время пуска и время подрыва БЧ. Предполагается, что расчет этих параметров выполняет специальное программное обеспечение (СПО), организованное в электронном-вычислительном устройстве (ЭВУ). При этом ЭВУ находится в некотором удалении от боевых действий (рубежа обороны), что повышает живучесть системы и снижает вероятность уничтожения ЭВУ. Также суммарная стоимость комплекса уменьшается, потому что все управляющие команды формируются в тылу, а на передовой находятся только исполнительные элементы системы. В среде MatLab разработана математическая модель, выполняющая функции СПО. Генерируются по заданному закону точки, имитирующие координаты обнаружения дрона. На вход алгоритма подается время обнаружения каждой точки, её координаты и скорость движения дрона. Алгоритм прогнозирует траекторию, вычисляет потенциальные точки упреждения, рассчитывает требуемые углы пуска. Время пуска обосновывается разницей времен полета дрона до точки упреждения и НРС/ТРС до точки упреждения. Время подрыва БЧ зависит от пути, который должен пройти НРС/ТРС до точки упреждения. Таким образом на практике доказана возможность реализации такого подхода. На рисунке 8 приведены результаты работы программы.

Рис. 8 – Результаты моделирования функционирования системы (боевого взаимодействия) и соответствующий алгоритм

Для запуска боеприпаса требуется пусковая установка. Она должна обеспечивать сохранность изделия, требуемые углы пуска, как можно меньшее время реакции. Также должны обеспечиваться максимальная простота и низкая стоимость. Разработана модель пусковой установки, схожей с пусковым столом для фейерверков. Для размещения НРС/ТРС используются пусковые трубы, что повышает сохранность боеприпасов. Вариабельность углов пуска обеспечивается как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. При этом предусмотрена возможность враз запускать несколько НРС/ТРС под разными углами, что позволяет одновременно «закрывать» различные области пространства. Предполагается, что НРС/ТРС соединяется с ПУ по проводу со штекером, по которому передается время подрыва БЧ на таймер. Провод обеспечивает многократное применение, так как при старте происходит разъединение разъема, а не разрыв кабеля. Двигатель боеприпаса запускается пиросвечой/пиропатроном с пусковой установки, что позволяет снизить стоимость «расходуемого ресурса» – НРС/ТРС. Пусковая установка снабжена датчиками температуры, скорости ветра, давления, влажности, что позволяет корректировать условия пуска т.к. от параметров внешней среды зависят параметры работы РДТТ. ПУ может соединяться с ЭВУ по радиоканалу или по проводам. Габариты и масса пусковой установки позволяют размещать её в кузове, например, УАЗ Pickup или УАЗ Cargo. При этом для обслуживания и перезарядки ПУ достаточно одного человека. На рисунке 9 представлены изображения модели ПУ.

Рис. 9 – Модель разработанной ПУ под разными углами

Разработана модель выбора оптимальной точки прицеливания. Которая позволяет, при наличии возможности, уничтожить несколько дронов одним выстрелом. Данная модель находится на стадии концепта, требует доработки до трехмерной. Алгоритм заключается в следующем: задается радиус зоны поражения БЧ при подрыве, для известных координат дронов на плоскости (в данном случае сгенерированных случайным образом) вычисляются специальные расстояния. Если радиус/диаметр зоны поражения превышает эти расстояния, то алгоритм выдает координаты точки прицеливания, при попадании в которую НРС/ТРС уничтожит несколько дронов. Работа алгоритма позволяет анализировать от 1 до 5 дронов на усмотрение пользователя. На рисунке 10 приведены результаты работы программы. Стоит отметить, что область применения данного алгоритма не ограничена прицеливанием по дронам, а при должном подходе может использоваться в другом направлении.

Рис. 10 – Примеры работы программы выбора оптимальной точки прицеливания

Разработана модель, позволяющая выбрать оптимальную схему расстановки пусковых установок на рубеже обороны. Предполагается, что вероятность уничтожения дрона зависит только от расстояния между точкой упреждения и местом установки ПУ. Для разработанной системы зона покрытия может быть аппроксимирована цилиндром высотой 500 метров и диаметром основания 400 метров. Где центром основания цилиндра является место установки ПУ. Тогда для определенной высоты зона покрытия представляет собой круг, разбитый на сектора, где каждому сектору соответствует определенная вероятность уничтожения БПЛА.

При таком подходе можно определить вероятность уничтожения дрона, движущегося через рубеж обороны. Траектория дрона аппроксимируется прямой линией. Если линия (траектория) пересекает какой-либо круг, то алгоритм подсчитывает вероятность поражения БПЛА для этого круга. Выбирается значение, соответствующее наибольшему значению вероятности уничтожения (в пределах одного круга траектория может проходить через несколько секторов, в таком случае вероятность уничтожения соответствует наибольшей из пересеченных секторов). Если траектория движения дрона проходит через несколько кругов (над несколькими пусковыми установками), то итоговая вероятность поражения вычисляется по формуле:

$$P_y = 1 - (1 - P_1) * (1 - P_2) * \dots * (1 - P_i)$$

Где P_y – это вероятность уничтожения дрона при прохождении через рубеж, P_i – вероятность уничтожения дрона на отдельно взятой пусковой установке.

Модель позволяет пользователю выбрать число пусковых установок, радиус зоны покрытия, число секторов, размеры секторов, вероятности уничтожения дрона в секторах. Пользователь размещает пусковые установки на координатной плоскости, выбирая различные схемы расстановки. Случайным образом генерируется траектория дрона, проходящая через рубеж обороны. Вычисляется вероятность уничтожения дрона, движущегося по сгенерированной траектории. Затем моделирование повторяется большое количество раз (задается пользователем). В результате вычисляется оценка математического ожидания вероятности уничтожения дрона на рубеже. Разработанная модель демонстрирует метод решения аналогичного рода задач и нуждается в дальнейшем анализе и проработке. На рисунке 11 приведены примеры результатов работы программы.

Рис. 11 – Результаты статистического моделирования некоторых схем расстановки рубежа

Создана модель разлета обломков БПЛА в результате успешного боевого применения. Учитываются местоположение объектов на момент подрыва, начальные скорости обоих объектов, угол подлета НРС/ТРС к дрону и сила ударной волны от действия БЧ снаряда. Случайным образом генерируется число обломков дрона, при этом сумма масс обломков не превышает массу целого дрона. Также случайным образом генерируется число обломков ракеты. Случайным образом из заданного массива выбираются коэффициенты лобового сопротивления, характерные для тел различной геометрической формы. Вносится случайный фактор, влияющий на угол разлета обломков. Такая модель позволяет оценить куда будут падать обломки, которые могут представлять опасность. Обладая такой моделью, при дальнейших исследованиях, можно более аргументированно обосновать ту или иную схему расстановки рубежа. На рисунке 12 приведены примеры результатов моделирования разлета обломков.

Рис. 12 – Траектории разлета обломков БПЛА

Разработанная система является техническим предложением по комплексу противодействия малым БПЛА. На текущем этапе остается детальная проработка экспертами отдельных частей

комплекса, поскольку невозможно учесть все нюансы во всех областях являясь студентом. Также можно говорить о том, что данная система имеет право на жизнь и будет работать по назначению. Остается надеяться, что в будущем появится возможно реализовать данную систему «в металле».

Библиографический список

1. Взрывчатые вещества: учебное пособие / Ю.В. Генкин; Балт. гос. техн. ун-т. – СПб., 2007. – 114 с.
2. Эффективность ракетных систем: метод. указания к лаб. работам / С.Н. Ельцин; Балт. гос. техн. ун-т. – СПб., 2011. – 74 с.
3. Основы конструкции и расчета артиллерийских боеприпасов: учебное пособие / Е.А. Знаменский; Балт. гос. техн. ун-т. – СПб., 2016. – 57 с.
4. Справочник взрывчатых веществ, 2009 // Режим доступа: <https://studizba.com/files/show/pdf/61426-1-spravochnik-po-vv-i-pirosostavam-.html> (дата обращения: 04.01.2022)
5. «Сбили квадрокоптер из ружья». [видеозапись] // YouTube. Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=Zjnz0buBass> (дата обращения: 08.12.2021)
6. «Стрельба по дронам». [видеозапись] // YouTube. Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=jj79bZbDAzs> (дата обращения: 09.12.2021)
7. Налёт на Хмеймим: <https://centercigr.livejournal.com/80961.html> (дата обращения: 23.11.2021)
8. Инженерные задачи проектирования ракет: учебное пособие / А.Л. Исаков; Балт. гос. техн. ун-т – СПб., 2017. – 113 с.
9. Основы теории и конструирования ракетных двигателей твердого топлива: учебное пособие / В.И. Балобан; Балт. гос. техн. ун-т – СПб., 2005. – 139 с.
10. Ракетные топлива / В.К. Пономаренко; ВИККА им. А.Ф. Можайского – СПб., 1995. – 619 с.
11. Пакет прикладных программ САПР БР и РН космических ЛА: учебное пособие / А.Л.Исаков; Балт. гос. техн. ун-т. – СПб., 2014. – 100 с.
12. Синтез облика БР: учебное пособие / А.Л.Исаков; Балт. гос. техн. ун-т. – СПб., 2010. – 128 с.
13. Топлива и рабочие тела ракетных двигателей: учебное пособие для авиационных ВУЗов / М.С.Штегер; «Машиностроение», 1976. – 304 с.
14. Справочник по гидравлическим сопротивлениям / И.Е.Идельчик / Под ред. М.О.Штейнберга – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: «Машиностроение», 1992. – 672 с.
15. Таблицы газодинамических функций: справочное пособие / Ф.И.Лухтура, ПГТУ, Мариуполь, 2007. – 152 с.
16. Ракетные двигатели на комбинированном топливе / Е.Б.Волков, Г.Ю.Мазинг, Ю.Н.Шишкин; «Машиностроение», Москва, 1973. – 180 с.
17. Энергетические конденсированные системы: краткий энциклопедический словарь / Под редакцией Б.П.Жукова. Изд. 2-е, исправл. – М.: Янус-К, 2000. – 596 с.
18. Пособие по изучению неуправляемых ракет / Ю.В.Гомзин; МВ и ССО СССР Ленинградский ордена Красного Знамени механический институт, Ленинград, 1973. – 73 с.
19. Устройство и функционирование управляемой зенитной ракеты 9М331 «Тор-М1»: Учебное пособие / С.Н.Ельцин; Балт. гос. техн. ун-т. СПб., 2005. 54 с.
20. Динамика полета БПЛА: учебное пособие для ВУЗов / А.А.Лебедев, Л.С.Чернобровкин; М., «Машиностроение», 1973, 616 с.
21. Внутрикамерные процессы в ракетных двигателях на твердом топливе: учебное пособие / В.П.Белов; Балт. гос. техн. ун-т. – СПб., 2018. – 56 с.
22. Траекторные задачи в динамике движения ЛА: практикум / Т.Ю.Лемешонок, А.А.Сизова; Балт. гос. Техн ун-т. – СПб., 2021. – 76 с.
23. Патентная заявка «RU 2189371 C1» - скорость горения баллистических топлив, 2002 // Режим доступа: https://yandex.ru/patents/doc/RU2189371C1_20020920 (дата обращения: 13.05.2022)
24. Устройство и основы эксплуатации ЗРПК «Панцирь-С» (общие сведения): учебное пособие / Ю.П.Самохвалов, Ю.Ф.Куприянов, С.В.Луппей; под общей редакцией Н.П.Тимофеева; Министерство науки и высшего образования РФ, Уральский федеральный университет. – Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2021. – 123 с.
25. Справочник материалов, 2022 // Режим доступа: <https://tehtab.ru/Guide/GuideMaterials/> (дата обращения: 14.05.2022)
26. Станция обнаружения дрона «РАДЕКСКАН-А», 2022 // Режим доступа: https://umirs.ru/catalog/stationary_complex/kort-radeskan-a/ (дата обращения: 15.01.2023)
27. РЛС «ГЛОБУС», 2022 // Режим доступа: http://zavant.ru/Video/радар_Глобус.pdf (дата обращения: 15.01.2023)
28. Про беспилотники в СВО, 2023 // Режим доступа: <https://news.ru/society/vojna-besplotnikov/> (дата обращения: 04.02.2023)
29. БПЛА в СВО, 2022 // Режим доступа: <https://www.kp.ru/daily/27417/4616799/> (дата обращения: 04.02.2023)
30. Крупнокалиберные зенитные орудия, 2021 // Режим доступа: <https://topwar.ru/181934-ispolzovanie-trofejnyh-nemeckih-105-i-128-mm-zenitnyh-orudij.html> (дата обращения 01.02.2023)

УДК: 621.3.015.33

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОТ МОЩНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПРОТИВНИКА

Н.А. Злотников, Е.В. Иванков

Военный институт (инженерно-технический) Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В.Хрулева